

TA'LIMDA SIFATLI NATIJALARGA ERISHISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALAR
AHMIYATI

Mambetova Toydiq Maxmudovna

Qoraqolpog'iston Respublikasi Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish Milliy markazi
Metodik xizmat ko'rsatish bo'limi nemis tili va fransuz tili fanlari metodisti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12198700>

Annotatsiya. Ushbu maqola belgilangan sifatlarga ega shaxsni shakllantirishga qaratilgan, maqsadli va oldindan belgilangan pedagogik ta'sir ko'rsatish uchun zarur bo'lgan o'zaro bog'liq vositalar, usullar, jarayonlar birligidan iborat ta'lim texnologiyalari haqida va oqituvchilari uchun darsni samarali tashkil qilish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Pedagogik texnologiya, pedagogik xodisa, pedagogik tizim, ta'lim texnologiyasi va fan metodikasi, o'quvchilarda qiziqishni uyg'otish.

EDUCATIONAL TECHNOLOGY ETHICS IN ACHIEVING QUALITY RESULTS IN
EDUCATION

Abstract. This article will talk about educational technologies, consisting of a unit of interconnected tools, methods, processes necessary for purposeful and predetermined pedagogical influence, aimed at the formation of a person with established qualities, and the effective organization of a lesson for his streamers.

Keywords: Pedagogical technology, pedagogical staff, pedagogical system, educational technology and methodology of science, arousing interest in students.

ДОСТОИНСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА В КАЧЕСТВЕННОМ
ОБУЧЕНИИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются образовательные технологии, направленные на формирование личности с заданными качествами, состоящие из единства взаимосвязанных средств, методов, процессов, необходимых для целенаправленного и заранее заданного педагогического воздействия, и эффективной организации урока для воспитателей.

Ключевые слова: Педагогическая технология, педагогический феномен, педагогическая система, образовательная технология и методика науки, пробуждение интереса у учащихся.

«Texnologiya» atamasi ishlab chiqarish doirasidan yuqori komponentli psixologopedagogik injeneriyali muxitga kiritilgan pedagogik muxitdan olingan.

Ta'limni texnologiyalashtirish – bu pedagogika fanining yo'nalishi hisoblanib, tadqiqot qiluvchi va qonuniyatlarni ochib beruvchi, ta'lim jarayoniga texnologik yondoshuv asosida ta'lim maqsadlariga samarali erishishning optimal yo'llari va vositalaridir. Pedagogik tizim – belgilangan sifatlarga ega shaxsni shakllantirishga qaratilgan, maqsadli va oldindan belgilangan pedagogik ta'sir ko'rsatish uchun zarur bo'lgan o'zaro bog'liq vositalar, usullar, jarayonlar birligidan iborat ma'lum bir butunlik. Ta'limning predmet metodikasi – ta'lim tizimida quyidagi predmetning ahamiyati va ularni, uning vazifalari va ta'lim mazmunini aniqlab beradi. Shu predmet yuzasidan ta'lim usullari, shakllari va vositalaridan qanday foydalanish va boshqarilishiga izox keltiradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning hamkorlikka asoslangan ijodiy faoliyatini tashkil etish uchun axborotli mahsullarni tayyorlash va ulardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Mazkur jarayonda sun'iy intellekt yoki mantiqiy-lingvistik modeldan unumli foydalanish mumkin. Bilimlarni modellashtirish turli ilmiy yo'nalishlarda turli maqsadlarda amalga oshiriladi.

Ekspert tizimlar nazariyasida bu metoddan intellektual vazifalarni kompyuter vositasida echishda foydalaniladi.

O'quv muhitida o'qituvchi ham jismoniy, ham virtual ekspert model sifatida namoyon bo'ladi. O'rganuvchilar toifalariga ko'ra pedagogik texnologiyalar quyidagilarga bo'linadi:

- Oilaviy (an'anaviy) texnologiya – u o'rtacha o'quvchiga asoslangan.
- Axborotli texnologiya darajasi (predmetlarni chuqurlashtirib o'qitish) – gimnaziya, litsey, maxsus ta'lim.
- Turli xildagi bititimalogik – (surda pedagogika, teplo, oligofreno pedagogika).
- Qiyin va iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashga mo'ljallangan texnologiyalar.

Yurtimizda 2023 yilgi «Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili» deb nom berilishi ha'm sifatli talimni shakllantirishga katta hissa qoshdi. **Ta'lim, ta'lim, ta'lim va yana bir marta ta'lim.** – dep Prezidentimiz o'z so'zlarida sifatli ta'limni aloxida etiborga olgan edi. Demak ta'lim – tarbiya sifati va samaradorligi birinchi navbatda sifatli ta'limga bog'liqdir. Sifatli ta'lim esa xaliq tili bilan aytganda yahshi muallimga, o'qituvchiga bog'liqdir. Zamonaviy mashg'ulotlardagi foydalanilayotgan metodlar. Innovatsion texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshiruvchi omillardan hisoblanadi. Masalan, “Aqliy hujum” va “Pinboard” kabi metodlar orqali talabachilar saviyasi va chet tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishning ortib borayotganini ko'rishimiz mumkin. “Aqliy hujum” metodi o'rganuvchilarning bilim saviyalarini sinab ko'rishga mo'ljallangan metod hisoblanadi. Bu usul bilan talabalarning diqqatini mashg'ulot mavzusiga qaratish uchun o'qituvchi tomonidan savol-javob tashkil qilinadi. Bu jarayonda savollar turlicha, mantiqan, qiziqarli yoki ilmiy-siyosiy jihatdan mavzuga aloqador bo'lishi lozim. Ushbu savol-

javob talaba – yoshlar faolligidan kelib chiqqan holda 5-10 daqiqani tashkil etishi mumkin. “Aqliy hujum” metodidan foydalanib, mashg`ulotlar tashkil qilinganda o`rganuvchilar turli savollarga javob izlaydilar, muammoli vaziyatlardan chiqib ketish uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladilar, vaziyatdan qay tarzda chiqib ketish yo`llarini qidiradilar. Bu esa ularning darsga va yangi mavzuga qiziqishning ortishiga, faollashuviga olib keladi. Bu metoddan foydalanilgan paytda har bir talabaning bergan javobi inobatga olinadi. Asosiysi, har bir talabadan o`z javobini asoslashi va himoya qilishi so`raladi. Dars samaradorligini oshirish maqsadida keying tavsiya etiladigan metod bu “Pinboard” deb nomlanuvchi usuldir. “Pinboard” so`zi inglizchadan olingan bo`lib, “pinmustahkamlash”, “board-doska” ma`nosini anglatadi. Bu o`qitish metodining asosiy mohiyati va maqsadi shundan iboratki, unda talabalar ishtirokidagi munozara va o`quv suhbatini amaliy usul bilan bevosita bog`lanib ketadi.

Xulosa. Har bir o`quvchida muloqot yuritish va munozara olib borish madaniyati shakllanadi. O`z fikrini ravon va erkin bayon eta olish qobiliyati paydo bo`ladi, mantiqiy fikr yuritish ko`nikmalari rivojlanadi. Doskaga chiqqan paytda yoki ko`pchilik omma oldida o`z shaxsiy va dunyoviy fikrlarini ko`rsata olish qobiliyati shakllanadi. Tengdoshini eshita olish, fikrini inobatga olish, o`z fikrida qolish, boshqaning noto`g`ri javobini isbotlab berish kabi ko`nikmalar paydo bo`ladi. Bugungi kunda ta`lim tizimiga ko`plab zamonaviy texnologiyalar va metodlar kirib kelmoqda. Ammo, ulardan qay tarzda, qaysi paytda, qanday mavzuda foydalanish bu o`rgatuvchining zukkoligi, izlanuvchanligiga, dars - mashg`ulotlarni ham qiziqarli, ham ilmiy ma`lumotga boy tarzda tashkil etishiga bog`liq deb o`ylayman.

REFERENCES

1. Yo`ldoshev J. Yangi pedagogik texnologiyalar yo`nalishlari muammolari- Xalq ta`limi, 1999-yil.
2. 1999-yil.
3. Abdinazarov Sh. Ta`lim-tarbiyaning aktual masalalari, Qarshi, 1991-yil
4. Zaripov F. Chet tillar o`qitish metodikasidan qo`llanma, Toshkent, 2002-yil.
5. Hoshimov O`, Yokubov I. INgliz tili o`qitish metodikasi, Toshkent, 2003-yil
6. Lolaxon B., Ayjamal B. PEDAGOGIK INSTITUTLARDA BILIM BERISH MAZNUNI VA BILIM OLIISH MALAKASINI SHAKILLANTIRISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 4. – С. 142-143.
7. Lolaxon B., Ayjamal B. PEDAGOGIK INSTETUTLARDA BILIM BERISH MAZNUNI VA BILIM OLIISH MALAKASINI SHAKILLANTIRISH. – 2023.

8. Matjanov A. Ж. Транспортные проблемы Каракалпакстана в 1920-1930 годы //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 6. – С. 509-517.
9. Aman M. Traditional Transport among the Peoples of the Aral Region (1800-1873) //Res Militaris. – 2023. – Т. 13. – №. 1. – С. 2985-2988.
10. Matjanov A. SCIENTIFIC RESEARCH OF THE LIFESTYLE OF THE PEOPLE EVACUATED IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 771-775.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH